

住宅区隐形照明效果设计研究

Research on Design of Invisible Lighting Effect in Residential Area

NYAK EDOUARD^{1*}, ZHANG XINJIANG², MAFOUBOU LARISSA MICHELE³

¹Department of Visual Arts Design, School of Fine Arts, Huzhou University, Huzhou, Zhejiang, China

²Department of School of Fine Arts, Professor, Teacher at Huzhou University School of Fine Arts

³Department of Visual Arts Design, School of Fine Arts, Huzhou University, Huzhou, Zhejiang, China

Accepted December 16, 2021

Published December 31, 2021

*Corresponding Author:

NYAK EDOUARD,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5812100>

Pages: 128-134

Funding: N/A

Distributed under
Creative Commons CC BY 4.0

Copyright: © The Author(s)

How to cite this article (APA):
EDOUARD, N., XINJIANG, Z., &
LARISSA MICHELE, M. (2021).
Research on Design of Invisible
Lighting Effect in Residential
Area. *North American Academic
Research*, 4(12), 128-134. doi:
[https://doi.org/10.5281/zenodo.
5812100](https://doi.org/10.5281/zenodo.5812100)

Conflicts of Interest

There are no conflicts to declare.

ABSTRACT

Light was once designed only to improve eyesight, but now designers are paying more attention to the impact of lighting on the environment. A high quality indoor lighting environment should not only ensure the visual lighting needs of users, safety and energy saving, but also adapt to People's Daily life, provide lighting level required to adjust human rhythm at different times, so as to improve human physiological conditions and sensory ability. The body's periodic rhythms are regulated by non-visual effects. Different rhythm systems can have adverse effects on health. Different types of lighting designed for different times of day can help people believe they are in different times and places, according to the time division principle. The light is natural and changes dynamically throughout the day to match the rhythms of the human body. Lighting should create a more comfortable and healthy environment when the corresponding movement takes place.

Keywords: LIGHTING EFFECT, INVISIBLE EFFECT, INTERIOR LIGHTING OF HOUSES, ENVIRONMENT.

一.引言

照明，来自拉丁语，是照明的作用和效果。这个动词指的是照亮或发光，并且总是需要一个直接的对象、某物或某人来澄清。因此，它被称为照明，安装在某个位置的一组灯，目的是在视觉层面上影响它。照明由各种元件和设备提供，例如白炽灯（也称为灯泡、灯管或聚光灯）、荧光灯或卤素灯。后者主要用于办公室，因为它们比传统办公室消耗更少的能量，并且其特点是发出非常强烈和不体贴的光线，带有人通常试图隐藏的皱纹和其他面部瑕疵。

需要注意的是，光对人类的影响包括三个部分：首先我们有视觉功能，可以看到目标物体，其次是调节昼夜节律，维持身体生物钟的功能。三是情绪调节功能，可以影响个体的情绪心理^[1]。(Hao Luoxi, Cui Zhe, Zhou Na)。多年来，住宅室内照明研究主要集中在视觉效果上，通过提高照明效率来实现更节能的目标。随着人们越来越意识到光源的不良辐射对健康的危害，人们开始更加关注这些类型的光源对健康的危害。第三类感光细胞和非视觉神经通道的发现，使人们对影响和控制人体昼夜节律系统的因素及其机制有了更好的认识。并正在逐步将他们的研究成果应用于室内照明进行治疗，并利用一些特殊条件，如极地环境^[2]、密封船舱^[3]等，来纠正工作和休息时的干扰和焦虑等症状。长期不能接受正常自然光的人造成的。光与人体的生物学密切相关。持续暴露在光线不足的环境中会扰乱或同步昼夜节律，导致失眠、肥胖、糖尿病、抑郁、代谢紊乱甚至癌症的风险^[4]。根据《健康中国行动2020-2030》，到2030年，成年人的平均睡眠时间为6-7小时^[5]。根据新的《2020中国睡眠指数》报告，2020年全国平均睡眠时间为6.953小时，存在失眠、睡眠不足等问题。优质的室内照明不仅要满足用户的视觉需求，安全节能，还要适应人体的节奏，提供舒适感。因此，非视觉效果对于提高住宅室内照明的舒适度和提供更健康的照明环境具有重要意义。

二. 我国住宅照明的现状及存在的问题

(一) 我国住宅照明现状

中央吸顶灯、装饰照明和重点照明^[6]。在正常情况下，用户只打开中央吸顶灯，因此“一室一灯”的照明方式已成为我国生活空间最常见的照明方式。以前，在室内装修之前，在水电站建设过程中，房屋都进行了布线。通常，布线已留在房间的中央。例如，《住宅建筑电气系统设计规范》(JGJ 242-2011)规定，办公室、浴室和厨房的照明必须设置屋顶插座，灯的位置要适应中心。虽然中心照明技术是筒灯。

光线可以到达房间的各个角落，满足照明环境的基本需求，但也存在照明均匀性差、眩光等问题。光线缺乏层次感和动态变化，逐渐不适应功能越来越多的现代生活空间。现代人在室内的时间比以前更多，在室内工作和生活的时间也更多。如果室内光环境缺乏动态变化或光线不足，就会干扰人体正常的周期节律，造成心理和生理上的不适。

目前，虽然我国一贯颁布并实施了多项室内环境规范和标准，制定了住宅照明质量的标准要求，但由于缺乏对非视觉效果的高度重视，大部分标准并没有真正做到。适当的指标，用于欣赏和欣赏无形的效果。

定价标准包括在内，重点是视觉效果、摄影生物安全等方面。例如，《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)仅描述了照度、照度均匀性、眩光限度、光源颜色、反射率等，再如《健康建筑评价标准》。(T/ASC 02—2016)舒适的要素包括光环境的内容，考虑到光对人类节奏的影响。但是，指标类型和测试方法与 Delos 发布的 WELL 标准仍有一些偏差^[7]。

(二) 灯光设计与采光的意义

随着新技术的发展和科技的进步，我们已经看到照明从眼睛的简单基本需求变成了更加美观和奢华的需求。根据心理学家亚伯拉罕·马斯洛的理论，人的需要可以分为生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要和自我实现需要。一旦人们开始感到受到威胁，他们就会开始看到无处不在的威胁，并且他们看到环境中威胁的能力会增强。我认为我国的灯设计随着时间的推移不断改进以满足人们的审美需求。照明设计领域的研究在理论和实践上都取得了长足的进步，但在某些情况下也存在忽视。人体的作息习惯，过度追求所谓的“美丽”体验，比如白天使用昏暗的灯光来追求黑暗的奥秘。研究表明，让开放式办公室工作人员对照明进行局部控制可以提高工作满意度（并减少压力体验）。

许多灯具被用来照亮室内灯，以达到夜间多层次的发光感觉。在这些情况下，人们忽略了对光来调节人体生理节律的需求。为确保人们在家中能够获得舒适的照明环境，在室内装饰和照明设计时，应考虑非视觉效果对人体的影响，多应用非视觉效果的研究。本发明通过在光敏区域或特定环境中提供医疗来改善健康人的光质量。

三. 隐形效果对生活空间室内照明设计的影响

光对人体的昼夜节律有直接影响。一天的昼夜节律是 24 小时内生理变量的流动。内部温度、激素水平、睡眠、认知能力等。遵循这种规律性的波动。一旦光线到达视网膜，它就会向视觉系统和控制昼夜节律的非视觉系统提供信号。前者通过识别脊柱和视神经中的细胞形成视觉图像，将信息传递给视觉皮层，后者通过其他方式识别信息，不使用视觉通路。这种药物会影响松果体并改变身体制造褪黑激素的方式。褪黑激素是一种可以镇静催眠、调节睡眠-觉醒周期的化学物质，具有稳定和重建人体生物节律的作用。在正常生理条件下，褪黑激素的分泌更多是夜间分泌，昼夜分泌较少，昼夜有规律的波动。光将调节褪黑激素的自然产生。有许多因素会影响人体对光的反应方式，包括其光谱、强度、暴露在光下的时间以及浸入光中的时间。在设计住宅室内照明时，要特别注意对人体的影响以及选择合适的光源。灯具、照明方式、控制方式等。

(一) 选择亮度和色温合适的光源灯

许多因素影响光对光环境物理特性的无形影响。光强度、光谱组成和一天中的时间是一些已经研究过的因素。褪黑激素水平受不同颜色光的影响。红色对褪黑激素的作用最弱，蓝色对褪黑激素的作用最强。调整光谱中蓝色光带的强度或改变色温。光谱的非视觉效果可以改变。光源的亮度、色温范围和灯具的调光性能对非视觉效果影响较大；光线的颜色和光线的均匀度也会影响视觉效果。要感觉舒适，应综合考虑发光效率和光源寿命等因素。本表列出了室内常用的几种灯具的特点、用途和注意事项。在选择光源时，根据应用的灯具，光源发出的光是至关重要的。

关于哪些颜色可以与哪些颜色组合是有规则的。如果不遵循这些规则，就不能组合颜色和亮度。一般来说，在色温高、接近自然光的白光下，人们认为亮度越高越舒服。例如，办公室和书房空间使用色温为 4500K 的白光，光线应该发出 350 lx 或更多的光，让人感觉舒适。低于这个水平的照明会使人变得黑暗和忧郁，但暖色光使人在低光下更舒适，例如白炽灯或荧光灯——彩色 LED 灯，如果照度在 80 到 300 lx 之间。

(二) 控制和照明方式必须适合人体的工作、休息和生活方式

研究人员已经证明，光的时间、持续时间、光模式和发光体验会影响人体周期的节奏，而不是使用视觉。由于人类对光线一直很敏感，因此光照不足或不当会导致昼夜节律发生变化，尤其是在飞行员使用不当的情况下。在正常情况下，暴露在深夜/清晨的光线下会使人保持清醒，暴露在下午/傍晚的光线下会延迟节奏，相位提前和延迟的昼夜节律会影响睡眠。不同的照明方法可以为不同的气氛产生不同级别的光。灯具可以改变产生的光的颜色。它也可以与其他设备一起使用来控制或改变灯光的亮度。适当的照明和控制方法有助于人体调节光的持续时间和亮度。表 2 和表 3 显示了照明方法的分类、特征和适当的应用场景。

表 1 常用室内光源的特性、用途及注意事项

灯型	特性	注意事项及使用
LED灯	光色（色温）丰富，调光方便，虫害低，使用寿命长	立竿见影，适合短期使用；色温可调范围大，分级过程简单。借助新技术，灯具在调光过程中的特性可以与白炽灯相似。您应该选择色彩鲜艳的质量来满足规范的要求，它是符合性能安全和环保水平的安全产品
紧凑型荧光灯	发光效率高，光的均匀性好，光通量保持率低，寿命短，充满污染的汞蒸气	三色荧光灯具有良好的显色性，即颜色不失真，更适合住宅室内照明，即它们产生的光适用于通常较暗的空间。荧光灯管发出均匀的光，适用于经常快速点亮的区域。如果我们更换它们，灯的使用寿命会更长，但它们会更贵。
卤素白炽灯	显色性好，聚光性强，功率种类多，调光方便，流明维持率高	可调色温范围低于 2500 K。调光就像白炽灯一样简单。渐变过程很简单。色温随亮度呈正向变化。适合搭配调光器使用；内部充有钨丝惰性气体，光通量维持率高，亮度几乎没有变暗，但不适合频繁调光的场所使用，会缩短灯泡寿命
白炽灯泡的转喻	更接近自然光，显色性好，容易调光，光效低	考虑节能时要小心；灯泡的透明灯丝很刺眼，很容易刺眼。与镀膜灯泡相比，无明显阴影，可用于需要柔光的场所。可调色域温度小于 2500K，调光过程简单，色温随亮度变化呈正向变化。与调光器一起使用时，可以降低功耗并延长灯泡寿命。

表 2 不同光区的照明模式

照明方式	自适应功能及应用场景
一般照明	统一照明设置照亮整个地方
局部照明	用于特定的视觉任务以照亮整个房间
混合照明	可以同时满足不同行为的需要，是普通照明和局部照明的结合。

表 3 按光分布划分的照明方式

照明方式	适配功能及应用场景
漫射照明	出射光通量向四面八方分布，采用薄膜等扩散壳控制眩光；光的指向性降低，不适合操作照明
直接照明 半直接照明	90%以上的光通量向下是最节能的照明方式，不易眩目上游光通量小于 45%，筒灯提供工作照明，向上灯提供环境照明，可减少阴影，使房间适合各种活动亮度比；减少眩光，适用于工作照明均匀的场所
间接照明 半间接照明	上升光通量超过 70%，光线比较均匀柔和，不易眩目，光效低向上的光通量超过 65%，灯的底面也发光，灯看起来很亮，没有刺眼或剪影。

四. 基于隐形效果改善住宅室内照明的指标

(一) 时间碎片化以区分白天照明和夜间照明

白天, 自然光从晴朗变为黑暗。颜色通常在早晨为红色, 亮度较低。我们越接近中午, 天空中的光线就越多。当太阳下山时, 它会从亮变为暗。早晨, 外面自然光的浅色是暖色的。随着时间的推移, 它变得越来越亮和凉爽。阳光会对世界上的事物产生影响。早上, 太阳在天空中低垂, 泛黄。白天, 光线洁白而明亮。到了晚上, 夕阳西下, 红光微弱。体内褪黑激素的分泌量也随着昼夜的变化而周期性地变化, 它控制着身体的睡眠和觉醒。

现代社会, 大多数人的工作场所已经从室外转移到室内, 更多的功能被融入到住宅中, 工作室、健身房等功能性空间也越来越普遍。为了实现符合人们生活方式的舒适照明环境, 住宅照明必须符合“模仿自然光的变化, 达到舒适感”的设计原则。在规划房屋内部的设计时, 首先要观察房屋内的照明情况, 使用照度图、分布图等光效表的空间照明等, 并使用人工照明来弥补某些空间光线不足。人工照明是人造光的别称。白天, 自然光应该在房子里得到充分利用, 但由于光线的变化和房子的朝向, 这会导致难以看到。LED灯和荧光灯使光线不足的空间更加明显, 可以放置在各种地方。尽量选择亮度较高的白光源。夜间, 室内主要以人工照明为主。此时, 室内的整体亮度和鲜艳的色彩应该继续让自然光过滤光线。要想睡个好觉, 有几点需要注意。深夜及其他环境下, 使用亮度适中、照明均匀的荧光灯、暖色光更集中的壁灯或台灯, 以及满足夜间行走需要的低光坡道。除了根据一天中的时间选择不同的组合灯外, 您还可以使用可调光灯。可调光灯可以随着时间的推移或根据场景的需要调整光源的色温和亮度。不仅适用于白炽灯等传统光源, 还广泛应用于LED灯等新型灯具。通过将日出日落、颜色变化和一天中的时间等数据输入智能控制系统, 利用日光传感器等设备, 可以根据室外自然光的变化智能调节室内光环境, 更加符合人们的日常生活。习惯有助于调节日常活动。此外, 自然光的季节性变化也会影响身体周期的节律。夏季, 太阳在天空中较高, 日照时数较长。冬季, 太阳在天空中较低, 日照时数较短。季节性情感障碍的症状, 这是一种抑郁症, 人们感到需要在冬天冬眠。冬季日光较少时, 应适当提高室内采光水平, 并辅以人工照明, 尤其是在日光不足的情况下, 有助于调节身体周期节律, 缓解抑郁和烦躁情绪。随着季节的变化, 人们对灯光的冷暖也提出了一定的要求。人们喜欢冬天暖色调的灯光, 夏天喜欢冷色调的灯光^[8]。所以, 冬天在室内可以多用暖色系。

(二) 根据空间的用途创造不同的照明

人们在家的行为可分为个人卫生行为、私人行为、一般行为、工作学习行为、烹饪行为、餐饮行为等, 分别对应客厅、浴室、浴室、卧室和办公室。厨房、餐厅、浴室等空间。当行为活动时, 不仅需要视觉照明, 而且光环境还应旨在提供身体和心理上的舒适。明亮、高色温的环境会增加大脑皮层的兴奋性, 但具有抑制褪黑激素分泌和刺激大脑的相反作用。但是, 它会增加眼睛疲劳和疲劳。它会减少大脑活动, 但有利于放松身体和消除疲劳。一般来说, 在空间工作、娱乐空间、操作空间、学习空间会见客人时, 需要选择高照度、高色温的光源, 因为它可以激发心灵。并且要注意, 在娱乐、恢复和睡眠空间使用亮度和色温较低的光源, 有利于放松身体, 消除疲劳。表5给出了房屋内各个空间的照明方案及相应的灯具设计要点。各空间的灯光设计应符合时间分段的设计原则。在走廊、卧室和客厅, 尊重阅读、看电视等所需的光环境很重要。最好尽量避免在晚上。台灯发出的光让人过度警觉, 难以入睡。此时可以在走廊、卧室、楼梯等处安装扶手, 安装高度约300mm, 乳白色调, 防止眩光。您可以在客厅安装半间接照明, 营造出由暖色光营造的艺术设计。

表 5 住宅各房间照明理念基石及照明设计基石

空间名称	照明概念的基石	照明规划的目的
沙龙	各种各样的灯可以用于各种目的，包括根据情况的亮度，以及用于营造氛围的装饰灯。	采用分布式多灯照明系统。根据生活场景可调，如调光开关和场景记忆开关
卧室	考虑到睡姿，避免光线直射眼睛；根据行为调整亮度；考虑夜间照明	使用可调光开关。安装夜灯。安装壁灯、台灯和其他阅读灯
学习	灯具可以均匀地照亮办公室和环境。	基本照明和台灯同时使用；使用开关，可由控制器操作
厨房	需要具有高显色性的白光才能在操作位置获得更好的可见度。	将灯放在触手可及的地方。使用白光进行基本的厨房照明
饭厅	餐桌比周围明亮，因为它使用暖光，显色性高。	确保您的餐厅照明适合您正在执行的基本检查照明类型。使用调光器。
洗手间	灯光的亮度应该足以确认大便是否健康，这对身体健康很重要。想想晚上浴室的照明，马桶面照明应该很好看。	使用大型展示灯；在厕所使用即时灯

五. 结论

现代社会，人们在室内的时间越来越长，室内接收到的光强度比室外低 50-250 倍。缺乏阳光，室内照明没有动态变化，干扰人体周期的正常调节，危害人体健康。住宅内部的照明设计应考虑非视觉效果的影响，模仿自然光的变化，区分白天和夜间的照明，并根据每个人的行为活动的需要形成差异化的照明。为满足使用者的视觉需求，本次设计利用空间来满足昼夜节律的需求。人们在心理和情感上适应黑暗和更多光线的方式通常是安全且节能的。在现代人的生活中，越来越多的功能被融入到家中，以满足多种功能和行为的需求，提供一个有利于身心健康并具有一定特征的舒适的照明环境。这就是照明设计理念所追求的“以人为本”的方向。

参考文献:

- [1] 郝洛西, 崔哲, 周娜, 等. 光与健康: 面向未来的开拓与创新 [J]. 装饰, 2015(3)
- [2] 郝洛西, 林怡, 徐俊丽, 等. 南极与照明科技 [J]. 照明工程学报, 2014, 25(1)
- [3] 李江. 舰船密闭舱室仿生照明系统设计 [J]. 中国照明电器, 2020(3)
- [4] 中国建筑装饰协会. 2018 建筑装饰蓝皮书(三)绿色照明与健康照明发展报告 [J]. 中国建筑装饰装修, 2019(5)
- [5] 健康中国行动推进委员会. 健康中国行动(2019-2030) [EB/OL] (2019-7-15) [2020-12-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_5409694.htm.
- [6] 陈尧东, 郝洛西, 崔哲. 中性色调起居室光照环境人因工学研究 [J]. 照明工程学报, 2014, 25(4)
- [7] 袁景玉, 黄莹, 岳佳曦. 基于 WELL v1.0 光部分的室内光环境设计 [J]. 建筑节能, 2018, 46(1)
- [8] 刘炜, 杨春宇, 陈仲林. 影响人体生物节律的褪黑素与住宅光环境设计 [J]. 照明工程学报, 2002(3)

摘要: 光曾经只是为了提高视力而设计的，但现在设计师更加关注照明对环境的影响。一个高质量的室内照明环境不仅要保证用户的视觉照明需求，安全节能，还要适应人们的日常生活，提供不同时间调节人体节律所需的照明水平，以提高人类的生理条件和感官能力。身体的周期性节律是由非视觉效应调节的。不同的节律系统会对健康产生不利影响。根据时间分割原理，针对一天中的不同时间设计的不同类型的照明可以帮助人们相信他们处于不同的时间和地点。光线是自然的，全天动态变化，以配合人体的节奏。当相应的动作发生时，照明应该创造一个更舒适、更健康的环境。

关键词: 照明效果;无形的效果;房屋内部照明;环境

Authors names:

NYAK Edouard

E-mail: nyak95@gmail.com

ZHANG XINJIANG

F-mail: 448034562@qq.com

MAFOUBOUE Larissa Michèle

E-mail: larissamafouboue@yahoo.fr

© 2021 by the authors. Author/authors are fully responsible for the text, figure, data in above pages. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Author(s) have identified their affiliated institutions or organizations, along with the corresponding country or geographic region. NAAR, TWASP remains neutral with regard to any jurisdictional claims.

